

Fauna de vertebrados silvestres en el campus Tecomán de la Universidad de Colima

Andrés García Aguayo

Estación de Biología Chamela, Instituto de Biología, UNAM

Palabras clave

conservación, docencia, inventarios, vertebrados

Grupo de estudiantes durante el recorrido y muestreo en la Reserva de la FCBA.
Fotografía: Andrés García Aguayo

Resumen

El campus Tecomán de la Universidad de Colima contiene áreas de vegetación natural, zonas productivas y urbanas. El área de vegetación natural cubre una superficie de 20 ha y es conocida por los estudiantes, docentes y autoridades del campus como la Reserva. Desde hace ocho años se desarrolla un programa de monitoreo asociado a las materias del programa de Biología. Así, hasta la fecha se han registrado 116 especies de vertebrados pertenecientes a 50 familias, 21 órdenes y 4 clases. Se incluyen 11 especies de anfibios (endemismo del 46 % y riesgo del 18 %), 24 reptiles (58 % y 38 %), 72 aves (15 % y 4 %) y 9 mamíferos (22 % y 11 %). Actualmente se está trabajando en lograr el reconocimiento de esta reserva como una Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.

Introducción

El estado de Colima, a pesar de ser la tercera entidad de menor extensión territorial en México, alberga casi un tercio de todas las especies de vertebrados del país, casi la mitad de las especies de aves y aproximadamente la quinta parte de las especies de reptiles y anfibios (García *et al.* 2022). La Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) localizada dentro del Campus Tecomán de la Universidad de Colima presenta un mosaico de vegetación natural (selva baja caducifolia y selva mediana), áreas de cultivo, vegetación riparia y edificaciones (dentro y fuera del campus) con una notable presencia de árboles frutales y nativos como la parota (*Enterolobium cyclocarpum*) que proporcionan refugio, alimento y sitios de pernocta y reproducción a un número importante de especies de vertebrados. Las áreas

naturales y edificaciones dentro de los campus universitarios han demostrado ser importantes no solo por su biodiversidad sino por la importancia para realizar actividades de monitoreo de largo plazo, investigación y docencia (Curlis *et al.* 2022; Sanlloriente *et al.* 2023). Los campus universitarios además de ser centros de enseñanza y aprendizaje pueden funcionar como corredores ecológicos, ser bancos de germoplasma, áreas de oportunidad para la investigación científica y educación ambiental, refugio de especies nativas y contribuir al mantenimiento de los servicios ecosistémicos.

Especies registradas dentro de la Reserva de la FCBA campus Tecomán

Desde el año 2018 a la fecha, aunque no de manera continua, se han realizado varios muestreos de los vertebrados en la Reserva de la FCBA (Figura 1) con la participación de estudiantes de biología de todos los semestres, pero especialmente de quinto y noveno semestre que cursan materias como Ecología de comunidades, Herpetología, Ornitología, Mastozoología, Seminario de investigación I y II y Biología de la conservación. La Reserva ha proporcionado a los estudiantes y profesores de la carrera de Biología un sitio para realizar actividades de investigación, desarrollo de prácticas, conservación y educación ambiental. Es importante resaltar que la Reserva se encuentra inmersa dentro de un mosaico de áreas agrícolas, ganaderas y semiurbanas, pero se conecta hacia el norte con áreas de selva baja caducifolia a una distancia de 3 km a través de la zona riparia que pasa por ella en su recorrido hacia al sur y unirse al río Armería.

Figura 1. Ubicación de la Reserva de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (FCBA) dentro del campus Tecomán de la Universidad de Colima. Mapa elaborado por el autor

Se han registrado un total de 116 especies de vertebrados, varias de ellas incluidas dentro de alguna categoría de la Norma Oficial Mexicana 059 (SEMARNAT 2010). Estas especies pertenecen a 50 familias, 21 órdenes y cuatro clases, existiendo un alto grado de endemismo y riesgo entre ellas (27.6 % y 12.9 %, respectivamente). Se reportan 11 especies de anfibios, de las cuales cinco son endémicas de México y dos están protegidas por la ley (SEMARNAT 2010) por considerarse en riesgo de extinción. Para el caso de reptiles son 24 especies registradas, 14 endémicas y nueve protegidas, mientras que las aves tenemos 72 especies, con 11 endémicas y tres protegidas y por último, para los mamíferos, nueve especies en total, incluyendo dos endémicas y una protegida. Durante todos estos años, el registro e identificación de los ejemplares llevadas a cabo por los estudiantes han estado bajo la supervisión del autor.

Entre los anfibios endémicos y/o protegidos podemos mencionar a la ranita arborícola (*Exerodonta smaragdina*), la rana verde (*Agalychnis dacnicolor*) y la rana pico de pato (*Diaglena spatulata*). Entre las especies de reptiles es importante mencionar a las especies venenosas como el coralillo (*Micrurus distans*) la cual además es una especie endémica, y la gamarilla (*Agkistrodon bilineatus*). Otras especies de reptiles endémicas y/o protegidas incluyen la tortuga de pantano (*Kinosternon chimalhuaca*), la boa (*Boa sigma*), la iguana verde (*Iguana rhinolopha*, Figura 2A). En el caso de las aves cabe destacar el registro de especies endémicas o protegidas como la garza morena (*Ardea herodias*), el ibis blanco (*Eudocimus albus*, Figura 2B) el cacique mexicano (*Cassiculus melanicterus*), la perlita sinaloense (*Polioptila nigriceps*), el pájaro carpintero (*Dryocopus lineatus*), el luis bienteveo (*Pitangus sulphuratus*) y el colibrí corona violeta (*Leucolia violiceps*). Caso especial entre los mamíferos es el registro del venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*) y el ocelote (*Leopardus pardalis*); otras especies de mamíferos registrados incluyen al tesmo (*Notocitellus annulatus*) y el coyote (*Canis latrans*).

Figura 2. (A) Iguana verde (*Iguana rhinolopha*), (B) Ibis blanco (*Eudocimus albus*)
Fotografías: Enrique A. Mujica Ibarra

Importancia del registro de la fauna y servicios ecosistémicos del campus Tecomán

Los servicios ecosistémicos o servicios ambientales se agrupan en cuatro categorías (abastecimiento, regulación, soporte y culturales) de acuerdo con Camacho-Valdéz y Ruiz-Luna (2012); posteriormente en el texto se mencionan los servicios ecosistémicos que la Reserva proporciona. La fauna registrada dentro de la Reserva, los espacios con vegetación dentro de la FCBA, así como el campus Tecomán en general han dado la oportunidad invaluable a los estudiantes de la carrera de Biología de conocer la fauna de forma directa, utilizar los métodos estándar para su registro, colecta, identificación y estudio. Estas prácticas han mejorado las competencias del estudiantado y fortalecido el perfil de los egresados, por lo que el aprendizaje y conocimiento de la biodiversidad se ha convertido en un elemento clave que les ha proporcionado un servicio académico y cultural. La oportunidad de realizar prácticas o investigación en la Reserva por parte de los estudiantes ha sido muy conveniente por los bajos costos, fácil logística y por la seguridad a su integridad personal; esto último es especialmente importante debido a la atmósfera de inseguridad imperante en varias regiones del país que ha hecho cada vez más difícil el trabajo de campo. En última instancia, el estudio de la fauna en el campus ha permitido que los biólogos egresados y por egresar de la Universidad de Colima adquieran las competencias y habilidades necesarias para satisfacer la demanda laboral en la región en el ámbito de la gestión ambiental. Además, ha incentivado la investigación y los estudios de posgrado; algunos egresados se desempeñan en empresas de consultoría como especialistas en fauna, mientras que otros han cursado posgrados en ecología y conservación de la fauna.

Otros servicios ambientales asociados con la fauna presente en el campus son el control de plagas y sus poblaciones a través de las redes tróficas en las que intervienen especies carnívoras como el coatí (*Nasua narica*) o el gavilán de monte (*Buteo jamaicensis*), o insectívoras como la rana (*Smilisca baudinii*) y el papamoscas (*Myiarchus tuberculifer*). Otras especies son importantes agentes dispersores de semillas y frutos como la chachalaca (*Ortalis poliocephala*), la ardilla (*Sciurus colliaei*) y el semillero de collar (*Sporophila torqueola*). Algunas especies como el colibrí canelo (*Amazilia rutila*) y el colibrí garganta azul (*Lampornis clemenciae*) son importantes polinizadores. Otras como la paloma de alas blancas (*Zenaida asiatica*) y el pecarí (*Dicotyles tajacu*; Figura 3) son especies de importancia cinegética al igual que el venado cola blanca, mientras que lagartijas como el roño de árbol (*Sceloporus melanorhinus*; Figura 4) son importantes controladores de las poblaciones de insectos.

Adicionalmente, la presencia de reptiles y anfibios en el campus de Tecomán ha permitido impartir talleres de educación ambiental y realizar otros foros públicos como la celebración del día mundial de los anfibios y de la semana de la conservación. A través de estos talleres se ha proporcionado información de estos grupos, a través de ejemplares vivos o en

fotografías, que han permitido cambiar la percepción y actitud del público hacia los reptiles y anfibios. Algunas especies como el sapo común (*Rhinella horribilis*) es visto con repugnancia (Figura 5) y se considera peligroso porque produce bufotoxina, una sustancia venenosa que segregan sus grandes glándulas parotoides, ubicadas detrás de sus ojos, al sentirse amenazado. Prácticamente todas las serpientes se consideran peligrosas, aunque en la costa de Colima solo muy pocas especies son venenosas.

Figura 3. Pecarí (*Dicotyles tajacu*). Fotografía: Andrés García Aguayo

Figura 4. Roño de árbol (*Sceloporus melanorhinus*). Fotografía: Andrés García Aguayo

Figura 5. Reacción típica de algunas personas del público hacia el sapo común (*Rhinella horribilis*). Fotografía: Andrés García Aguayo

Propuesta para reconocimiento de la Reserva como un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación

En la actualidad se están iniciando las gestiones para reconocer el área de reserva de la FCBA de la Universidad de Colima como un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación (ADVC), la cual es una categoría de Área Natural Protegida de carácter federal bajo un marco normativo. El objetivo de una ADVC es el de proteger la biodiversidad a la vez que promueve la participación de la sociedad en acciones de conservación (DOF 2008). Dicho reconocimiento permitirá a los estudiantes de biología contar con un área dentro del campus destinada oficialmente a la protección de la biodiversidad, a la vez que podrán desarrollar seminarios de investigación o tesis que incrementen sus oportunidades desarrollo personal, afianzando sus competencias como egresados y sus oportunidades para continuar, si así lo desean, sus estudios de posgrado o incorporarse al mundo laboral.

Agradecimientos

Agradezco a todos los estudiantes de biología que han participado en los diferentes muestreos no solo dentro de la Reserva sino en la vegetación presente en los alrededores de las instalaciones. Así mismo a los directores de la facultad, Dr. Marco Tulio Buenrostro Nava (actual) y Dr. Gilberto Manzo Sánchez (pasado), y en especial a la coordinadora de la carrera de Biología, la Maestra Rocío Cuellar Olalde por su apoyo para realizar los muestreos y en especial por su interés en que la Reserva se convierta en un Área Destinada Voluntariamente a la Conservación.

Literatura citada:

- Camacho Valdez V, Ruiz Luna A. 2012. Conceptual framework and classification of Ecosystem Services. *Biociencias*, 1(4):3-15.
- Curlis JD *et al.* 2022. Biodiversity Between Buildings: Results of a Two-Year Vertebrate Survey on a University Campus. *Urban Naturalist*, 53, 1-38.
- García A, González-Maya JF, Ceballos G. 2022. Biogeography of terrestrial vertebrates and its conservation implications in a transitional region in western Mexico. *Plos One* 17: e0267589.
- DOF (2008). Decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios. Diario Oficial de la Federación. 16 de mayo 2008 (México).
- Sanllorente O *et al.* 2023. The importance of university campuses for the avian diversity of cities. *Urban Forestry & Urban Greening* 86, 128038.
- SEMARNAT. 2010. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 2010. Norma Oficial Mexicana NOM-059- SEMARNAT-2010. Publicada el 30 de diciembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación. Última reforma publicada el 14 de noviembre de 2019.

¿Quién escribe?

Andrés García Aguayo es Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, Doctor en Ciencias por la Universidad de Nuevo México en Albuquerque, NM, Estados Unidos. Actualmente está adscrito como investigador a la Estación de Biología Chamela del Instituto de Biología de la UNAM aunque imparte clases de licenciatura en el programa de Biología en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima en el Campus Tecomán. Cuenta con más de 41 años de experiencia y ha publicado varios artículos en revistas especializadas y divulgación en temas de ecología, biogeografía y conservación de vertebrados y particularmente de reptiles y anfibios. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores con el Nivel II.

Contacto: chanoc@ib.unam.mx

